

ACIDENTE DO TRABALHO: UMA ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR E OS POSSÍVEIS EFEITOS NA FIXAÇÃO DO *QUANTUM* INDENIZATÓRIO

WORK ACCIDENT: AN ANALYSIS OF THE EMPLOYER'S CIVIL LIABILITY AND THE POSSIBLE EFFECTS ON THE FIXATION OF THE COMPENSATION QUANTUM

Walison Lima da Silva¹
Vanessa Batista Oliveira²

Resumo: Este estudo analisa a responsabilidade civil do empregador em casos de acidentes de trabalho e seus impactos na determinação do valor da compensação. O objetivo geral deste estudo é analisar como o quantum indenizatório é determinado em casos de acidentes de trabalho e explorar os aspectos da responsabilidade envolvidos nesse processo. Adicionalmente, busca-se investigar a eficácia dos mecanismos de responsabilização existentes no Brasil. Inicialmente, o trabalho destaca a importância da legislação trabalhista na proteção dos trabalhadores e na promoção de ambientes laborais seguros. Apesar disso, os acidentes de trabalho persistem, levantando dúvidas sobre a eficácia dessas normas. O estudo explora as dimensões legais que cercam os acidentes de trabalho, com foco na determinação do valor da indenização. São analisadas as modalidades de responsabilidade civil, destacando-se a responsabilidade objetiva em atividades de risco. A jurisprudência é examinada para compreender como os tribunais brasileiros interpretam e aplicam as normas nesse contexto. Além disso, são abordadas as questões de cumulação de indenizações por dano estético e moral. A metodologia utilizada neste estudo é a revisão integrativa, a qual envolve um processo sistemático de busca, análise e descrição de estudos relevantes em uma determinada área de conhecimento. Esta abordagem tem como objetivo principal reunir, sintetizar e avaliar a informação já publicada sobre um assunto específico, a fim de fornecer uma base teórica sólida para a pesquisa em questão (Mendes, Silveira, Galvão, 2008). O estudo conclui ressaltando a importância de aprimoramentos na legislação e na prática judicial para garantir uma maior proteção aos trabalhadores e uma justa reparação dos danos. Espera-se que este trabalho contribua para o debate sobre a eficácia das medidas de reparação e responsabilização em acidentes de trabalho, bem como para o fortalecimento da proteção ao trabalhador no Brasil.

Palavras-chave: Acidente de trabalho; Saúde do trabalhador; Compensação por danos.

Abstract: This study analyzes the civil liability of the employer in cases of workplace accidents and their impacts on determining the compensation amount. The general objective of this study is to analyze how the indemnity quantum is determined in cases of workplace accidents and to explore the aspects of liability involved in this process. Additionally, it seeks to investigate the effectiveness of existing accountability mechanisms in Brazil. Initially, the work highlights the importance of labor legislation in protecting workers and promoting safe working environments. Despite this, workplace accidents persist, raising doubts about the effectiveness of these regulations. The study explores the legal dimensions surrounding workplace accidents, focusing on the determination of the indemnity amount. The modalities of civil liability are analyzed, highlighting strict liability in hazardous activities. Jurisprudence is examined to understand how Brazilian courts interpret and apply the rules in this context. Additionally, issues of cumulation of indemnities for aesthetic and moral damages are addressed. The methodology used in this study is the integrative review, which involves a systematic process of searching, analyzing, and describing relevant studies in a specific area of knowledge. This approach aims to gather, synthesize, and evaluate the information already published on a specific subject, to provide a solid theoretical basis for the research in question (Mendes, Silveira, Galvão, 2008). The study concludes by emphasizing the importance of improvements in legislation and judicial practice to ensure greater protection for workers and fair compensation for damages. It is hoped that this work will contribute to the debate on the effectiveness of reparation and accountability measures in workplace accidents, as well as to the strengthening of worker protection in Brazil.

Keywords: Workplace accident; Worker health; Damage compensation.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, Fortaleza– CE. E-mail: walisonlima.silva@hotmail.com.

² Orientadora do Curso de Direito, UNIGRANDE, Fortaleza– CE. E-mail: vanessaoliveira@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

O direito do trabalho, enquanto ramo jurídico destinado à regulação das relações de trabalho, tem entre seus principais objetivos a proteção do trabalhador, buscando assegurar condições justas de trabalho e a promoção da saúde e segurança no ambiente laboral. Neste contexto, os acidentes de trabalho surgem como uma problemática que desafia continuamente os princípios do direito do trabalho, implicando não apenas consequências físicas e psicológicas para o trabalhador afetado, mas também impactos econômicos e sociais significativos. Tais eventos indesejados revelam a necessidade de uma constante avaliação das políticas de segurança e saúde ocupacional, bem como dos mecanismos de reparação disponíveis para as vítimas desses acidentes.

Apesar das normas rigorosas de segurança e saúde no trabalho implementadas tanto no âmbito nacional quanto internacional, os acidentes de trabalho persistem, lançando dúvidas sobre a eficácia dessas normas e sobre o processo de responsabilização dos envolvidos. Diante desse cenário, emerge a seguinte questão central: Os mecanismos de responsabilização em casos de acidentes de trabalho no Brasil são adequados e efetivos? Este trabalho busca explorar essa questão, mergulhando nas dimensões legais, que circundam os acidentes de trabalho e suas consequências em especial no que diz respeito à fixação do *quantum* indenizatório.

O objetivo geral deste estudo é analisar como o *quantum* indenizatório é determinado em casos de acidentes de trabalho e explorar os aspectos da responsabilidade envolvidos nesse processo. De maneira mais específica, pretende-se: (I) examinar a legislação pertinente ao tema, destacando as normas que regem a responsabilização em casos de acidente de trabalho; (II) analisar decisões judiciais selecionadas para entender como os tribunais brasileiros estão avaliando e aplicando essas normas. Busca-se contribuir para o debate sobre a eficácia das medidas de reparação e responsabilização em acidentes de trabalho, bem como sugerir caminhos para o fortalecimento da proteção ao trabalhador no Brasil.

Trata-se de um estudo de revisão integrativa envolvendo acidente do trabalho: uma análise da responsabilidade civil do empregador e os possíveis efeitos na fixação do *quantum* indenizatório. A revisão de literatura é um processo sistemático de busca, análise e descrição de estudos relevantes em uma determinada área de conhecimento. Ela tem como objetivo principal reunir, sintetizar e avaliar a informação já publicada sobre um assunto específico, a fim de fornecer uma base teórica sólida para a pesquisa em questão (Mendes; Silveira; Galvão, 2008).

Definição das etapas da revisão: Para o desenvolvimento desta revisão integrativa de

literatura optou-se pela proposta de Mendes, Silveira e Galvão (2008) e seguirá as seguintes etapas: 1º) Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para a elaboração da revisão integrativa; 2º) Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura; 3º) Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos; 4º) Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; 5º) Interpretação dos resultados; 6º) Apresentação da revisão/síntese do conhecimento.

O tema escolhido para esta pesquisa é o acidente do trabalho: uma análise da responsabilidade civil do empregador e os possíveis efeitos na fixação do *quantum* indenizatório. A pergunta de pesquisa que norteará este estudo é: Os mecanismos de responsabilização em casos de acidentes de trabalho no Brasil são adequados e efetivos? Esta pergunta guiará toda a investigação realizada no trabalho, explorando os elementos fundamentais que impactam a decisão sobre a concessão de indenizações extrapatrimoniais em acidentes de trabalho.

Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ amostragem ou busca na literatura: Para o levantamento dos artigos na literatura, será realizada uma busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico: Para abranger uma ampla gama de publicações acadêmicas. Livros: Recorrendo a obras literárias relevantes à temática em questão. Trabalhos Científicos: Explorando trabalhos científicos já existentes sobre o assunto. Site do Planalto.gov: Para acessar informações oficiais e legislação relevante. Consolidação das Leis do Trabalho: Buscando dados específicos relacionados às leis trabalhistas. Constituição Federal: Consultando a legislação fundamental que possa impactar o tema em estudo.

Os critérios de inclusão e exclusão serão estabelecidos de acordo com a relevância do conteúdo para a temática proposta. Serão considerados artigos, livros e trabalhos científicos que apresentem informações substanciais e atualizadas sobre acidente do trabalho: uma análise da responsabilidade civil do empregador e os possíveis efeitos na fixação do *quantum* indenizatório. Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos: Nesta fase do processo, será conduzida uma análise detalhada dos artigos selecionados para a revisão integrativa de literatura. O intuito é coletar informações relevantes por meio do emprego de um instrumento específico de coleta, o qual será anexado a este trabalho. É essencial observar que, caso haja a utilização de um instrumento previamente validado em outro estudo, a devida citação da fonte será rigorosamente aplicada, assegurando a transparência e a confiabilidade metodológica.

Além disso, as seguintes informações serão meticulosamente extraídas de cada estudo selecionado: Ano da publicação: Indicando a temporalidade do estudo. Autores: Identificando os

responsáveis pela pesquisa. Título: Enfatizando o tema específico do estudo. Periódico: Informando onde o estudo foi originalmente publicado. Objetivos: Esclarecendo os propósitos da pesquisa. Metodologia: Detalhando o tipo de estudo realizado e o cenário em que foi conduzido. Resultados: Apresentando os principais achados obtidos. Conclusão: Sintetizando as considerações finais do estudo.

Essas informações desempenharão um papel crucial na compreensão abrangente e avaliação crítica de cada estudo selecionado, contribuindo para a robustez e a relevância da revisão integrativa de literatura proposta neste trabalho.

Apresentação da revisão/síntese do conhecimento: Conforme Mendes, Silveira e Galvão (2008), esta etapa é crucial para consolidar o conhecimento adquirido ao longo da revisão integrativa. Aqui, serão detalhadas as etapas percorridas e os resultados fundamentais derivados da análise dos artigos incluídos, conferindo impacto significativo à compreensão da temática pesquisada.

Estrutura da Apresentação:

1. Introdução: Breve contextualização sobre a importância da revisão integrativa na pesquisa, destacando seu papel na construção do conhecimento.

2. Desenho do Estudo: Apresentação do estudo de revisão integrativa sobre acidente do trabalho: uma análise da responsabilidade civil do empregador e os possíveis efeitos na fixação do *quantum* indenizatório. Explicação detalhada do processo sistemático de busca, análise e descrição dos estudos relevantes.

3. Definição das Etapas da Revisão: Adoção da proposta de Mendes, Silveira e Galvão (2008) com ênfase nas etapas: identificação do tema, estabelecimento de critérios, definição das informações a serem extraídas, avaliação dos estudos, interpretação dos resultados e apresentação da revisão/síntese do conhecimento.

4. Identificação do Tema e Seleção da Pergunta de Pesquisa: Apresentação da escolha da temática acidente do trabalho: uma análise da responsabilidade civil do empregador e os possíveis efeitos na fixação do *quantum* indenizatório. com uma contextualização aprofundada sobre a pesquisa, incluindo a abordagem de evidências científicas.

5. Estabelecimento de Critérios para Inclusão e Exclusão: Detalhamento da busca em bases como Google Acadêmico, livros, trabalhos científicos, site do Planalto.gov, Consolidação das Leis do Trabalho e Constituição Federal CF/88.

6. Definição das Informações a Serem Extraídas e Categorização dos Estudos: Descrição minuciosa da análise dos artigos selecionados, enfatizando as informações extraídas, como ano,

autores, título, periódico, objetivos, metodologia, resultados e conclusões.

7. Avaliação dos Estudos Incluídos na Revisão Integrativa: Utilização de fontes como Gomes (2022), Cassar (2020), Delgado (2019), entre outros, para uma análise detalhada e descritiva dos dados extraídos dos artigos.

8. Interpretação dos Resultados: Exploração aprofundada da importância do ambiente de trabalho para o bem-estar e segurança do trabalhador, destacando implicações jurídicas relacionadas a acidentes de trabalho.

9. Conclusão da Seção: Reforço da relevância da revisão/síntese do conhecimento na construção do entendimento sobre acidente do trabalho: uma análise da responsabilidade civil do empregador e os possíveis efeitos na fixação do *quantum* indenizatório. 10. Aspectos éticos: Destaca-se que a pesquisa se baseia em informações disponíveis publicamente, não envolvendo aspectos que demandem avaliação ética mais detalhada.

2 ACIDENTE DE TRABALHO: CONCEITO E CARACTERIZAÇÃO

2.1 Definição legal e doutrinária de acidente de trabalho

É importante demonstrar algumas tendências contemporâneas referentes ao tema. Segundo Melo:

A teoria da culpa está consagrada em todas as legislações mundiais vigentes. Contudo, os ricos fatos da vida, as necessidades prementes e o surgir dos casos concretos, não encontravam solução prevista na lei, levando a jurisprudência e a doutrina a ampliarem o conceito de culpa e a acolherem, embora excepcionalmente, conclusões de novas tendências doutrinárias na direção de outra solução paralela à responsabilidade aquiliana, qual seja, a responsabilidade objetiva (Melo, 2012, p. 27).

Os magistrados dos Tribunais Regionais do Trabalho entendem é fundamental assegurar um ambiente de trabalho seguro por meio de medidas preventivas, cabendo, portanto, ao empregador a responsabilidade de proporcionar esse ambiente laboral. Nesse contexto:

ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. A responsabilidade civil do empregador, na hipótese de acidente de trabalho, é subjetiva (Constituição da República, art. 7º, XXVIII), subordinando-se aos seguintes requisitos: existência de uma conduta culposa ou dolosa, ocorrência do dano e configuração do nexo de causalidade entre ambos. Verificada a ausência de qualquer desses pressupostos, torna-se inviável a condenação ao pagamento da correspondente verba indenizatória (Brasil, 2021a, n.p., grifo nosso).

Essa jurisprudência destaca a natureza subjetiva da responsabilidade civil do empregador nos casos de acidente de trabalho, conforme estabelecido pelo artigo 7º, inciso XXVIII, da Constituição da República (Brasil, 1988). De acordo com esse entendimento, para que o empregador seja responsabilizado, é necessário comprovar a existência de três requisitos fundamentais: a conduta culposa ou dolosa por parte do empregador, a ocorrência do dano ao trabalhador e a configuração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Essa abordagem ressalta a importância de uma análise criteriosa dos elementos que fundamentam a responsabilidade civil, garantindo que somente nos casos em que todos os requisitos estejam presentes ocorra a condenação ao pagamento da indenização correspondente. A ausência de qualquer um desses pressupostos inviabiliza a imposição da obrigação de indenizar por parte do empregador. Essa jurisprudência evidencia a necessidade de uma análise detalhada e justa em cada caso de acidente de trabalho, a fim de assegurar a proteção tanto do trabalhador quanto dos direitos e deveres do empregador.

Nos termos da Lei 8.213/1991 acidente de trabalho é definido como:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. (Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015).

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento (Brasil, 1991, n.p.).

É cediço também pela definição do artigo 20 da lei 8.213/1991 (Brasil, 1991), que traz o seguinte conceito: Acidente de trabalho pode ser decorrente de doença profissional ou doença do trabalho, abandonando-se a ideia de causa involuntária e violenta, pois estes dificultavam o enquadramento de determinado evento, hoje se tem consolidado que nem sempre o acidente de trabalho é algo violento, ao contrário, pode ocorrer de forma gradativa e lenta como, por exemplo, é o caso das lesões por Esforço Repetitivo (LER).

3 CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil prevista no Código Civil de 2002 se desdobra desde a parte geral do código, passando pelas obrigações até sucessões (Brasil, 2002). O termo responsabilidade nos remete a ideia de compromisso com aquilo que nos propomos a fazer, no âmbito jurídico está associada à obrigação de uma pessoa reparar a outra pelo prejuízo causado.

3.1 Responsabilidade subjetiva

Nos dizeres de Roberto Parizatto, pode ser assim definida:

Responsabilidade nada mais é do que o dever de responder, na particularidade, pelo ato tido como ilícito que tenha ocasionado dano a outrem. O ato ilícito por sua vez é conduta ou a omissão praticada por alguém, contrária à ordem e regra geral, ocasionando dano (Parizatto, 2011, p. 990).

A atual sistemática do Código Civil, presente nos seus artigos 186 e 927, estabelece que quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direitos e causar dano a outra pessoa, mesmo que exclusivamente moral, pratica um ato ilícito e fica obrigado a repará-lo (Brasil, 2002). No entanto, surgem dúvidas quanto à aplicação da responsabilidade civil em situações específicas, já que a doutrina geralmente classifica as responsabilidades como contratual, extracontratual ou aquiliana, subjetiva e objetiva.

A responsabilidade contratual é referida quando a obrigação estabelecida entre as partes tem origem em um contrato. Quando uma das partes não cumpre o que foi acordado ou prejudica a outra, surge o dever de indenização. Por outro lado, a responsabilidade extracontratual ou aquiliana não decorre de um contrato, mas sim da violação de um preceito legal, resultando em danos para outra pessoa.

Em se tratando de responsabilidade oriunda de acidente de trabalho ou doença ocupacional, Sebastião Geraldo de Oliveira e Neto asseveram o seguinte:

A indenização por acidente de trabalho ou doença ocupacional, em princípio, enquadra-se como responsabilidade extracontratual porque decorre de algum comportamento ilícito do empregador, por violação dos deveres gerais de proteção ao trabalhador e ao meio ambiente de trabalho. Essa responsabilidade não tem natureza contratual porque não há cláusula do contrato de trabalho prevendo a garantia de integridade psicobiofísica do empregado ou da sua incolumidade.

[...]

em determinadas circunstâncias o dever de reparação do dano encontra-se situado, ao mesmo tempo, na ambiência contratual e extracontratual. É o que ocorre, por exemplo, no caso de dano moral infligido ao empregado pelo empregador na execução do contrato de trabalho (Oliveira, 2011, p. 92-93; Neto, 2008, p. 82).

Diante dessa situação, algumas vozes na doutrina têm argumentado a favor da consideração da responsabilidade objetiva das empresas pelos acidentes de trabalho. Para isso, defendem que basta a comprovação do dano e do nexa causal, baseando-se no argumento de que o inciso XXVII do artigo 7º da Constituição Federal (Brasil, 1988) não deve ser interpretado de forma literal. Esse inciso estabelece o direito à indenização para o trabalhador em casos de dolo ou culpa por parte do empregador, mas deve ser associado obrigatoriamente ao caput do artigo, que preceitua uma série de direitos dos trabalhadores, visando à melhoria das condições sociais.

Corroborando esse entendimento, Amauri Mascaro Nascimento assevera:

A Constituição deve ser interpretada como um conjunto de direitos mínimos e não de direitos máximos, de modo que nela mesma se encontra o comando para que direitos mais favoráveis ao trabalhador venham a ser fixados através da lei ou das convenções coletivas. Ao declarar que outros direitos podem ser conferidos ao trabalhador, a Constituição cumpre tríplice função. Primeiro, a elaboração das normas jurídicas, que não deve perder a dimensão da sua função social de promover a melhoria da condição do trabalhador. Segundo a hierarquia das normas jurídicas, de modo que, havendo duas ou mais normas, leis, convenções coletivas, acordos coletivos, regulamentos de empresa, usos e costumes, será aplicável o que mais beneficiar o empregado, salvo proibição por lei. Terceiro, a interpretação das leis de forma que, entre duas interpretações viáveis para a norma obscura, deve prevalecer aquela capaz de conduzir ao resultado que de melhor maneira venha a atender aos interesses do trabalhador; [...] norma obscura, deve prevalecer aquela capaz de conduzir ao resultado que de melhor maneira venha a atender aos interesses do trabalhador (Nascimento, 2001, p. 40).

Com uma interpretação mais ampla da Constituição e com a introdução do Código Civil de 2002, os debates doutrinários se expandiram para incluir a chamada teoria do risco, como estabelecido no parágrafo único do artigo 927 (Brasil, 2002). Essa teoria trata da responsabilidade independente de culpa, aplicando-se quando a atividade realizada pelo responsável pelo dano acarreta risco aos direitos de terceiros.

A jurisprudência dos Tribunais do Trabalho e do Superior Tribunal do Trabalho também tem aplicado à teoria do risco nas relações laborais, conforme se verifica nos entendimentos abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACIDENTE DE TRABALHO. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. Demonstrada a violação do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, merece provimento o Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA. **ACIDENTE DE TRABALHO. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. A regra geral no Direito Brasileiro é a responsabilidade subjetiva, que pressupõe a ocorrência concomitante do dano, do nexa causal e da culpa do empregador. Tratando-se, todavia, de acidente de trabalho em atividade de risco, há norma específica para ser aplicada a responsabilidade objetiva, conforme se extrai do parágrafo único do art. 927 do Código Civil.** Esta Corte tem entendido que o trabalhador da construção civil atua em situação de risco acentuado. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido (Brasil, 2018, n.p., grifo nosso).

A análise da aplicação da responsabilidade objetiva nos acidentes de trabalho é relevante devido ao alto número alarmante de ocorrências no Brasil. Além disso, é comum encontrar empregadores que negligenciam as normas regulamentadoras preventivas. Por essa razão, os tribunais têm utilizado a teoria do risco como base para aplicar essa responsabilidade.

No contexto doutrinário, a aplicação da responsabilidade civil objetiva com base na teoria do risco nos acidentes de trabalho é perfeitamente justificável. Entretanto, em termos de jurisprudência, a responsabilidade subjetiva é mais amplamente aceita. Em ambos os casos, é fundamental que haja uma ação ou omissão voluntária que viole os direitos de outra pessoa e cause um dano. O que diferencia essas abordagens é a presença ou ausência de dolo ou culpa e o nexo causal.

Na responsabilidade subjetiva, o elemento essencial para sua caracterização é a culpa, que pode ser definida como negligência, a falta de cuidado necessário na observância de uma norma de conduta, ou seja, não antecipar o que é previsível, mas sem a intenção de agir de forma ilícita. Esse fator é crucial, pois distingue a culpa do dolo. No último, o empregador ou preposto atua intencionalmente na prática do ato ilícito. Na culpa, os empregadores não desejam o resultado, mas negligenciam, contribuindo diretamente para a ocorrência do evento.

Sobre a abrangência da culpa Sebastião Geraldo de Oliveira entende:

Mas não somente a infração das normas legais ou regulamento gera a culpa. Os textos normativos, por mais extensos e detalhados que sejam, não conseguem relacionar todas as hipóteses possíveis do comportamento humano nas suas múltiplas atividades. Assim, além da culpa contra a legalidade, pode surgir a culpa tão somente pela inobservância do dever geral de cautela em sentido lato, ou seja, do comportamento que se espera do homem sensato e prudente que os romanos denominam *bônus pater famílias*. É por essa razão que o artigo 186 do Código Civil utiliza a expressão mais ampla, violar direito, em vez de violação da lei (Oliveira, 2011, p. 177).

Diz-se que o empregador age com culpa contra a legalidade quando o acidente de trabalho ou doença ocupacional é resultado do não cumprimento da lei e das normas regulamentares que estabelecem deveres para a segurança, higiene, saúde ocupacional e meio ambiente de trabalho. A determinação da culpa nesse cenário torna-se mais simples, uma vez que se verifica inicialmente se o empregador respeitou as leis, normas regulamentares e outros requisitos. Se o acidente ou doença for resultado do não cumprimento de algum desses itens, a culpa será estabelecida e o empregador será responsável pela indenização adequada. Além disso, existe a culpa no dever geral de cautela, na omissão do empregador em assegurar um ambiente de trabalho seguro, o que também gera a obrigação de indenizar o dano sofrido. No entanto, algumas situações podem isentar o empregador da responsabilidade civil, como nos casos de configuração de culpa exclusiva ou culpa concorrente

da vítima. Neste último caso, a culpa será atribuída proporcionalmente à ação do empregador.

Outro aspecto relevante em relação à culpa esta disciplinado no artigo 120 da Lei 8.213/90, e, nesse sentido, Sebastião Geraldo de Oliveira explana:

Quando o empregador descuidado dos seus deveres concorrer para o evento do acidente com dolo ou culpa, por ação ou omissão, fica caracterizado o ato ilícito patronal, gerando direito a reparação, independente da cobertura acidentária. Pode – se concluir, portanto, que a causa verdadeira do acidente, nessa hipótese, não decorre do exercício do trabalho, mas do descumprimento dos deveres legais de segurança, higiene e prevenção atribuídos ao empregador (Oliveira, 2011, p. 84).

Na citação de Sebastião Geraldo de Oliveira, o autor aborda aspectos fundamentais relacionados à responsabilidade civil do empregador nos casos de acidentes de trabalho. Para compreender plenamente essa afirmação, é importante elucidar alguns termos-chave utilizados pelo autor e contextualizar sua contribuição para o entendimento geral do tema:

- **Dolo e Culpa:** Oliveira menciona a possibilidade de o empregador contribuir para o acidente de trabalho com dolo ou culpa. "Dolo" refere-se à intenção deliberada de causar dano, enquanto "culpa" implica negligência ou imprudência na conduta do empregador. Esses conceitos são cruciais na determinação da responsabilidade civil, pois indicam diferentes graus de gravidade na conduta do empregador.

- **Ato Ilícito Patronal:** Oliveira destaca que, quando o empregador age com dolo ou culpa, por ação ou omissão, caracteriza-se o "ato ilícito patronal". Isso significa que o empregador comete uma infração legal ao descuidar dos deveres de proteção ao trabalhador e ao ambiente de trabalho. Esse ato ilícito gera o direito à reparação para o trabalhador afetado, independentemente da cobertura acidentária.

Ao contextualizar essa citação dentro do argumento principal do trabalho, torna-se evidente que Oliveira ressalta a importância da conduta do empregador na prevenção de acidentes de trabalho. Ele enfatiza que a verdadeira causa do acidente muitas vezes não está no exercício do trabalho em si, mas sim no descumprimento dos deveres legais de segurança, higiene e prevenção atribuídos ao empregador.

Essa explicação é fundamental para o entendimento da responsabilidade do empregador nos casos de acidentes de trabalho, pois destaca a necessidade de uma conduta diligente e responsável por parte do empregador na proteção da saúde e segurança dos trabalhadores. A compreensão desses conceitos contribui para uma análise mais aprofundada e crítica das questões relacionadas à responsabilidade civil em acidentes de trabalho.

Ora, como já dito, pelo teor do inc. XXVIII do art. 7º, a responsabilidade do empregador

em acidentes de trabalho é de natureza subjetiva.

Ocorre que, como vem reconhecendo parte da doutrina e da jurisprudência, a referida regra traz exceções. Sendo a responsabilidade objetiva quando o empregado desenvolver atividade de risco. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 932. EFETIVA PROTEÇÃO AOS DIREITOS SOCIAIS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO EMPREGADOR POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTES DE TRABALHO. COMPATIBILIDADE DO ART. 7, XXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM O ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. A responsabilidade civil subjetiva é a regra no Direito brasileiro, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa. Possibilidade, entretanto, de previsões excepcionais de responsabilidade objetiva pelo legislador ordinário em face da necessidade de justiça plena de se indenizar as vítimas em situações perigosas e de risco como acidentes nucleares e desastres ambientais. 2. O legislador constituinte estabeleceu um mínimo protetivo ao trabalhador no art. 7º, XXVIII, do texto constitucional, que não impede sua ampliação razoável por meio de legislação ordinária. Rol exemplificativo de direitos sociais nos artigos 6º e 7º da Constituição Federal. 3. Plena compatibilidade do art. 927, parágrafo único, do Código Civil com o art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, ao permitir hipótese excepcional de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor implicar, por sua natureza, outros riscos, extraordinários e especiais. Possibilidade de aplicação pela Justiça do Trabalho. 4. Recurso Extraordinário desprovido. TEMA 932. Tese de repercussão geral: "O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade" (Brasil, 2020, n.p.).

Outro aspecto relevante em relação ao trabalho exercido em condições perigosas, Sergio Pinto Martins, explana: Direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, tendo em vista que a Lei n. 7.369/85 não estabeleceu qualquer proporcionalidade em relação ao seu pagamento (Súmula 361 do TST) (Brasil, 2003):

São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. O contato do empregado com energia elétrica, exposição a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial e colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito também dá direito ao adicional de periculosidade. O trabalhador que presta serviços com motocicleta também tem direito ao adicional (Martins, 2023, p. 53).

Considerando esses aspectos, torna-se evidente a complexidade e a importância da legislação trabalhista no que diz respeito à responsabilidade civil do empregador em casos de acidentes de trabalho e exposição a condições perigosas. A jurisprudência e a doutrina têm

reconhecido a possibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva do empregador em determinadas situações, especialmente quando o empregado desenvolve atividades de risco. Isso representa uma importante medida de proteção aos direitos dos trabalhadores, garantindo uma maior segurança e prevenção de danos.

Em relação ao tema de acidente de trabalho e indenização por dano estético, destaca-se o Recurso de Revista de número 7816220155230056, julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) em 27 de outubro de 2021. Neste recurso, a questão discutida refere-se à possibilidade de cumulação da indenização por dano estético com a indenização por dano moral:

RECURSO DE REVISTA. 1 - ACIDENTE DE TRABALHO. DANO ESTÉTICO. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - POSSIBILIDADE . 1.1. Delineados, no acórdão regional, os pressupostos para a responsabilidade civil subjetiva, decorrente de acidente de trabalho, impõe-se o dever de indenizar. 1.2. Havendo lesão desfiguradora decorrente de acidente de trabalho, pelo qual a pessoa se tornou visualmente marcada - dano estético -, e, ainda, desconforto íntimo - dano moral -, direitos distintos são lesados, não configurando "bis in idem" ou coisa julgada. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (Brasil, 2021b, n.p.).

No referido acórdão, a decisão do tribunal ressalta que, quando delineados os pressupostos para a responsabilidade civil subjetiva em decorrência de acidente de trabalho, torna-se imperativo o dever de indenizar. No caso em questão, a lesão desfiguradora resultante do acidente de trabalho causou não apenas dano estético, mas também um desconforto íntimo, configurando, assim, dois direitos distintos lesados: o dano estético e o dano moral.

Portanto, o tribunal conclui que a cumulação dessas indenizações não configura duplicidade ou coisa julgada, pois são danos distintos e autônomos. Dessa forma, o recurso de revista foi conhecido e provido, reconhecendo-se a possibilidade de cumulação das indenizações por dano estético e dano moral nos casos pertinentes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo sobre acidentes de trabalho e a responsabilidade civil do empregador ressaltou a importância da legislação trabalhista na proteção dos direitos dos trabalhadores. Apesar das normas rigorosas de segurança, os acidentes persistem, levantando questionamentos sobre sua eficácia. No entanto, mecanismos legais e jurisprudenciais buscam garantir a reparação dos danos, especialmente nos casos de responsabilidade objetiva do empregador.

A jurisprudência analisada revelou a evolução do entendimento dos tribunais brasileiros,

reconhecendo a possibilidade de cumulação de indenizações por dano estético e dano moral nos casos pertinentes. A discussão sobre a responsabilidade objetiva do empregador em atividades de risco ressaltou a importância da prevenção de acidentes.

Portanto, concluímos que há espaço para aprimoramentos na legislação e na prática judicial, visando garantir uma maior proteção aos trabalhadores e uma justa reparação dos danos. É fundamental que os órgãos competentes estejam atentos a essas questões e promovam medidas para fortalecer a proteção ao trabalhador no Brasil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 06 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 25 jul. 1991. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1991/lei-8213-24-julho-1991-363650-normaatualizada-pl.pdf>. Acesso em: 06 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/codigo-civil-lei-10406-02>. Acesso em: 06 fev. 2024.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª região (SC). Acidente de trabalho. Responsabilidade subjetiva. ROT 0000496-42.2019.5.12.0054. Relatora: Mari Eleda Migliorini. 5ª Câmara. **Diário da Justiça Eletrônico**. Data de Julgamento: 26 jan. 2021a.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Recurso de Revista nº 108622-2015.5.08.0005. 4ª Turma. Acidente de Trabalho. Teoria do Risco. Responsabilidade Objetiva. Relator: Maria de Assis Calsing. **Diário da Justiça Eletrônico**. Data de Julgamento: 04 abr. 2018. Data de Publicação: 06 abr. 2018.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). Recurso de Revista nº 7816220155230056. 3ª Turma. Acidente de Trabalho. Dano Estético. Indenização. Cumulação com Indenização por Dano Moral - Possibilidade. Relator: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. **Diário da Justiça Eletrônico**. Data de Julgamento: 27 out. 2021. Data de Publicação: 05 nov. 2021b.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (TST). **Súmula nº 361**. Resolução nº 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. Brasília, DF: TST, 2003.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 828040/DF. Direito Constitucional. Direito do Trabalho. Repercussão Geral Reconhecida. Tema 932. Relator: Alexandre de Moraes. **Diário da Justiça Eletrônico**. Data de Julgamento: 12 mar. 2020. Data de Publicação: 26 jun. 2020.

MARTINS, Sergio Pinho. **Direito do trabalho**. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2023.

MELO, Raimundo Simão de. **Ações acidentárias na justiça do trabalho**. 2. ed. São Paulo: Ltr, 2012.

MENDES, K.D.S.; SILVEIRA R.C.C.P.; GALVÃO, C.M. **Texto Contexto Enferm.**, v. 17, n. 4, Florianópolis, out./dez., 2008, Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/?format=pdf>. Acesso em: 18 nov. 2023.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Direito do trabalho na Constituição de 1988**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2001.

NETO, José Affonso Dallegave. **Responsabilidade civil no direito do trabalho**. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008.

OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. **Indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional**. 6. ed. São Paulo: LTr, 2011.

PARIZATTO, João Roberto. **Manual prático do código civil** – doutrina, jurisprudência, modelos práticos. 2. ed. São Paulo: Parizatto, 2011.